

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan **“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI”** mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

7. Тураева, Д. Н., Саймуратова, И. Т., & Гуйчиева, З. Х. (2024). ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБРАЗЫ. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-1), 198-202.

8. Saymuratova, I., To'rayeva, D., & Saidova, S. (2023). BADIY ASARDA TAVSIFLASH VOSITALARI. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(6 Part 3), 19-24.

9. Nematullaevna, T. D. (2022). THE WRITER'S WORLD VIEW AND ARTISTIC IDEA. *Open Access Repository*, 9(12), 163-174.

10. Turayeva, D., Sariboyeva, M., & Primov, A. (2024). Fundamentals of creative laboratory. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-7.

11. To'rayeva, D. (2024). Badiiy asar bo'g'rafiyasi bilimdoni. *Hamkor konferensiyalar*, 1(2), 67-70.

12. Nematullayevna, T. R. D. (2025). TARIXIY ASARLARDA BADIY NUTQ VA XALQ SHEVALARINING O'RNII. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 356-360.

13. Nematullaevna, T. D. (2024). THE WRITER'S CREATIVE LABORATORY AND THE PROBLEM OF AESTHETIC INTERPRETATION. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-1), 66-70.

14. Dilnoza To'rayeva NEMATULLAYEVNA: Nematullayevna, T. D. ARTISTIC INTERPRETATION OF THE IMAGE OF RULERS IN CYCLE NOVELS.

15. Dilnoza To'rayeva NEMATULLAYEVNA: Nematullaevna, D. T. (2022). Artistic interpretation of amir temursimge in national prose during the independence years (in the sample of the play "libra"("mezonburji") after asaddilmurod. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(5), 426-429.

ADABIYOTSHUNOSLIKDA OBRAZ VA OBRAZLILIK MASALASI

*Saymuratova Ijobat Tursunqulovna,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
E-mail: saymuratova.ijobat@mail.ru*

Annotatsiya. Mazkur maqolada obraz tushunchasi va uning mohiyati, badiiy adabiyotda tutgan o'рни va ahamiyati, mazmuni, ma'no mundarijasi, badiiy asarda yetakchi unsur ekanligi ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: badiiy ijod, obraz, sintez, asar g'oyasi, ijodiy jarayon, ijodkor, xarakter, adabiy qahramon, syujet, epik asar.

Annotation. This article scientifically and theoretically studies the concept of image and its essence, its role and significance in fiction, its content, semantic content, and its role as a leading element in a work of art.

Key words: artistic creation, image, synthesis, idea of a work, creative process, creator, character, literary hero, plot, epic work.

Badiiy ijodning muhim qirralaridan biri mukammal obraz yaratishdir. Intellektual romanning asosiy belgilari va koʻzga koʻringan jihatlaridan biri ham shuni taqozo etadi. Asarning tub mohiyati obraz orqali ochib beriladi. Yaʼni, ijodkor boshqalarga aytadigan muhim gapini, ongda pishitib yetilgan gʻoyasini faqat obrazlar orqali yetkazib beradi. Badiiy ijodda obraz yetakchi tushuncha boʻlib, boshqa barcha tushunchalar unga xizmat qiladi. Obraz tushunchasining maʼno doirasi keng boʻlib, uning mohiyati asosida inson faoliyati, ruhiyat olami, kechinmalari, orzu-umidlari yotadi. Adabiyotshunos olim B.Sarimsoqov badiiy adabiyotda obraz sintezi masalasi haqida soʻz yuritib: “Ijodiy jarayon turli ijodkorlarda, turli xarakterlarda, turlicha ruhiy jarayonlarda kechsa ham, biroq sintez boʻlayotgan obraz muayyan mantiqiy izchillik asosida yuzaga keladi”, [Саримсоқов Б., 2004.83] – deb taʼkidlaydi.

Yozuvchi ijodi va uning romanlari haqida soʻz ketganda, albatta, asar bosh gʻoyasi va qahramonlar talqini alohida ahamiyatga ega. Sababi asar gʻoyasini kitobxonga singdirish bosh qahramon zimmasiga yuklatiladi, shu maʼnoda romanlar bosh qahramonlari ruhiy dunyosida yaqinlik boʻlgani holda, ularda alohida shaxs sifat-belgilari mujassamdir. Bugungi taraqqiyotning yangi bosqichida oʻzbek milliy tafakkur yoʻnalishida ham jahonning ijtimoiy ongidagi turfa fikrlarning va yoʻnalishlarning taʼsiri sezilarli darajada ekanligini koʻrish mumkin. Shu sabab hozirgi oʻzbek nasriga, xususan, romanchiligiga xos boʻlgan xususiyatlarni aniqlash, uni tadqiq etish, bosh qahramon va uni yaratilish tarixi masalalarini oʻrganish asosiy ilmiy muammolardan biridir. Romanlarda alohida shaxslar olamini, ularning oʻziga xos qirralarini aks ettirish ustunlik qilayotgani kuzatilmogʻda.

Badiiy asarning spesifikasi tadqiqi jarayonida adabiy qahramon obrazi masalasini alohida oʻrganish ushbu shaklning oʻziga xos xususiyatlari haqidagi nazariy qarashlarga yanada oydinlik kiritishda ahamiyatlidir. Har bir ijodkorning badiiy niyati tanlab olgan yoʻli, koʻzlagan hayot manzarasidan kelib chiqadi. Shu bois oʻz qahramonlarini zamon va makonga mos tarzda yaratishni maqsad qiladi. “Asar voqealarining markazida turib, syujetni harakatga keltiradigan, yozuvchi ifodalamoqchi boʻlgan asosiy gʻoyani oʻzida tashiydigan shaxslar bosh obraz yoki bosh qahramon deb ataladi” [Бобоев Т. 2002.19].

Obraz, badiiy obraz - voqelikni faqat sanʼatga xos usulda oʻzlashtirib va oʻzgartirib xarakterlovchi estetik kategoriya. Shuningdek, badiiy asarda ijodiy qayta yaratilgan har qanday voqea ham Obraz deb yuritiladi. Obrazda obyektiv anglash bilan subyektiv ijodiy tafakkur qorishib ketadi. Badiiy obrazning oʻziga xos xususiyatlari real voqelikka va fikrlash jarayoniga boʻlgan munosabatda aniq namoyon boʻladi. Obraz vokelikning badiiy inʼikosi sifatida real mavjud obyektning hissiy aniq, tayin zamon va makonda davom etgan, moddiy tugal, oʻzicha yetuk xususiyatlariga ega boʻladi. Badiiy obrazni real obyekt bilan chalkashtirmaslik kerak; u shartlilik, ramziylik xususiyati bilan real voqelikdan farq qiladi va asarning ichki ”Ilyuziyali” olamini tashkil qiladi. Obraz

voqelikning oddiy in'ikosi bo'lmay, balki uni umumlashtirib, alohida, o'tkinchi, tasodifiy hodisaning eng mohiyatli, o'zgarmas muqim, adabiy jihatlarini ochib beradi.

Obrazlilik – bu adabiyot va san'atda voqelikni jonli tasvirlar, ramzlar, metaforalar va hissiyotlar orqali ifodalash xususiyati bo'lib, u badiiy asarning ta'sirchanligini ta'minlaydi. Bu tushuncha voqea-hodisalarni tushuntirish emas, balki ko'rsatib berish, o'quvchi yoki tomoshabinda estetik zavq va his-tuyg'u uyg'otishni anglatadi.

Yozuvchining ijod jarayonida qahramon tanlashi eng muhim va murakkab vazifadir. Tanlangan obrazning qay darajada maqsadga muvofiq ekanligi badiiy g'oyani yuzaga chiqarishda qo'l keladi. Qahramon asarda muallif estetik idealini tashir ekan, uning maqsadga mos qilib tanlanishi yozuvchi mahoratiga bog'liq. "Ijodkor uzluksiz yangilanish jarayonida toblanib, iste'dodini muttasil tarbiyalagan, dunyoqarashini boyitgan va qalamini charxlab borgan taqdirda o'zligi sari tobora yaqinlashadi, dunyo va jamiyat, ezgulik va jaholat, mohiyatini puxta anglaydi. Natijada bunyodkorlikni vazifa qilib qo'ygan, turli mashaqqatlarni dadil yengib, turfa muammolar yechimini topayotgan, quvonch va tashvishlar, og'riq va iztiroblarga chulg'angan matonatli hazrati insonning havas qilsa arzigulik badiiy obrazini yaratishi mumkin" [Адабиёт назарияси., 1979.107].

Yozuvchi qahramon tanlashi bilan birgalikda me'yorida badiiylashtira olishi ham undan mashaqqatli ijod jarayonini talab etadi. "Badiiy obraz boshqa har qanday ijod namunalaridan o'zining muayyan emotsional-estetik g'oyaviy ta'sir kuchiga ega hissiy mazmuni bilan ham yaqqol ajralib turadi" [2, 107]. Badiiy g'oya obrazlar orqali yuzaga chiqar ekan, asar ruhiga mos qahramon tanlash va uni badiiy gavdalanantira olish yozuvchi tomonidan uddalansagina, o'sha qahramon badiiy mukammallikka erishadi. Badiiy asarlarda ham bosh qahramonlar yozuvchining g'oyaviy maqsadini amalga oshirishda asosiy kuch hisoblanganligidan, ularning yuqori mahorat bilan yaratilishi muvaffaqiyat garovi hisoblanadi.

Badiiy asarlarda, xususan, epik turdagi asarlarda ko'proq muayyan inson obrazlari yaratiladi va u yozuvchining g'oyaviy niyatini amalga oshirishda asosiy vosita vazifasini o'taydi. Ushbu obrazlarni ularning asar mazmunidagi ishtirokiga ko'ra xizmat qilish darajasini aniqlash mumkin. "Yozuvchi badiiy adabiyotda qahramon xarakterini yaratar ekan, uning shakllanishiga xizmat qiladigan hamma omillarni hisobga oladi. Faqat nasl-nasab, tarjimai hol, davlatning ijtimoiy tuzumi, tarixiy davrlar, xalqning madaniy taraqqiyot darajasigina emas, balki o'tmish madaniyati yutuqlari, insonning aqliy taraqqiyot darajasi va boshqa ko'pgina omillar inson xarakterining shakllanishiga muayyan ta'sir o'tkazadi" [Бобоев Т. 2002.19]. Demak, badiiy obraz yaratilishida inson omillarining barcha jihatlari hisobga olinadi. Bunda, albatta, yozuvchi individualligi alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Т.: Ўзбекистон, 2002. – Б.19.

2. Жамоа. Адабиёт назарияси // Бадиий образда бадиий ғоя ва бадиий-ҳиссий мазмун мутаносиблиги. II жилдлик. II жилд. – Тошкент: Фан, 1979. – Б. 107.
3. Саримсоқов Б. Бадиийлик асослари ва мезонлари. –Т.: 2004. – Б. 83.
4. Саъдий М., Отабоев А. Адабиётга эҳтиром – адибга эҳтиром // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 2018. 27 апрель. – Б.4.

TASAVVUF OLAMINING TIMSOLLARI

Misliddinova Malika Xolbayevna,
Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti
e-mail: malikamisliddinova@gmail.com
Suyunova Rayxona Abduqaxxor qizi,
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi
2-bosqich talabasi
e-mail: suyunovarayhona@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasavvuf, inson ruhiyatining chuqur qatlamlariga kirish va Alloh bilan yaqinlashish maqsadida yaratilgan bir ilmiy va diniy yo'nalish ekanligi, bu yo'lda turli timsollar va ramzlar muhim ahamiyatga egaligi, tasavvuf timsollari, ma'naviy o'sishni, Allohga yaqinlashishni va ruhiy tozalanishni anglatishi haqida so'z boradi.

So'fiylar nazarida esa jannat umidida toat-ibodat qilish ham ta'maning bir ko'rinishidir. Holbuki, so'fiy uchun na dunyodan va na oxiratdan ta'ma bo'lmasligi kerak. Yagona istak faqatgina Haq taoloning diydoridir. Ushbu maqolada ayrim tasavvuf timsollari ramziyligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: qalb, ishq, taqvo, sabr, shadd, zikr, so'fiy liboslari, raqsi samo, faqr, ahd, hirqa, takya, kuloh, sajjoda, rido, kafsh.

Аннотация. В данной статье рассматривается тот факт, что суфизм – это научное и религиозное направление, созданное для проникновения в глубины человеческой психики и приближения к Аллаху, что различные символы и образы важны на этом пути, что суфийские образы означают духовный рост, приближение к Аллаху и духовное очищение.

По мнению суфиев, повиновение и поклонение в надежде на рай также являются формой желаяния. Однако для суфия не должно быть желаяния ни к мирской жизни, ни к загробной. Единственное желаяние – это лишь созерцание Всемогущего Аллаха. В статье рассматриваются некоторые символы суфизма.

Ключевые слова: сердце, любовь, благочестие, терпение, шадд, зикр, суфийская одежда, танец неба, бедность, завет, хирка, такья, кулах, саджада, рида, кафш.

Abstract. This article discusses the fact that Sufism is a scientific and religious direction created in order to penetrate the deep layers of the human psyche and get